

MATEMATIKA TA'LIMIDA O'YIN ELEMENTLARI: BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250436>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda gamifikatsiya va muammo-hal qilish stsenariylarining qo'llanilishi tahlil qilinadi. Gamifikatsiya yordamida murakkab nazariy tushunchalar oddiy va qiziqarli topshiriqlarga aylantiriladi, bu esa o'quvchilarni dars jarayoniga yanada faol jalb qiladi.*

Kalit so'zlar: *gamifikatsiya, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, matematika ta'limi, o'yin elementlari.*

Аннотация. *В данной статье анализируется применение геймификации и сценариев решения проблем для развития логического и критического мышления учащихся начальных классов на уроках математики. С помощью геймификации сложные теоретические концепции превращаются в простые и увлекательные задания, что способствует более активной участию учащихся в учебном процессе.*

Abstract. *This article analyzes the application of gamification and problem-solving scenarios to develop logical and critical thinking skills in primary school students during mathematics lessons. Through gamification, complex theoretical concepts are transformed into simple and engaging tasks, thereby encouraging more active student participation in the learning process.*

KIRISH

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirish uchun innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Shunday yondashuvlardan biri — gamifikatsiya, ya'ni o'quv jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'rganish jarayonini qiziqarli qilishdir. Gamifikatsiya yordamida murakkab nazariy tushunchalar oddiy va qiziqarli topshiriqlarga aylantiriladi, bu esa o'quvchilarni dars jarayoniga yanada faol jalb qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va muammoli vaziyatlarni hal qilish usullarini qo'llash bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdalar.

Gamifikatsiya ta'limda keng qo'llanilayotgan usullardan biri bo'lib, uning samaradorligi ko'plab tadqiqotlarda tasdiqlangan. Masalan, AhaSlides platformasi ta'limda o'yinlashtirishning turli usullarini taklif etadi, jumladan, matematik topshiriqlarni hikoya shaklida taqdim etish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi[1] [AhaSlides](#)

Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va kreativ fikrlashlarini shakllantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham mavjud. Masalan, Ashurova Go'zalxon Komil qizining maqolasida matematik nutqning ahamiyati va mantiqiy masalalarning o'quvchilar uchun muhimligi haqida so'z yuritiladi[2].

Sirojiddinova Odina va Xakimova Mohira tomonidan yozilgan maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikr-mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda nostandart

matematik topshiriqlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan[3].

Saidova G. "Ta'lim resurslaridan foydalanish istiqbollari" nomli maqolasida gamifikatsiya tamoyillarini o'quv jarayoniga kiritish orqali talabalar uchun qulay muhit yaratish imkoniyatlarini tahlil qilgan[4].

Qosimova M.A. "Oliy ta'lim muassasalari o'quv faoliyatini raqamlashtirish" mavzusidagi maqolasida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning afzalliklari va muammolarini o'rgangan[5].

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya va muammo-hal qilish stsenariylari ta'lim jarayonida o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Matematik topshiriqlarni hikoya shaklida taqdim etish, muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu usullar o'quvchilarning dars jarayoniga faol ishtirokini ta'minlab, ularning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA

1. Hikoya shaklidagi matematik masalalar

Dars jarayonida o'quvchilarga matematik masalalarni hikoya shaklida taqdim etish gamifikatsiyaning samarali usuli hisoblanadi. Hikoyaviy taqdimot o'quvchilarga mavzuni tasavvur qilishga yordam beradi, ularning qiziqishini oshiradi va masalalarni yechishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi. Quyida ushbu usulning amalda qanday qo'llanishini ko'rib chiqamiz:

Misol: Tasavvur qiling, o'quvchilarga ***“Sehrli shahar sarguzashtlari”*** deb nomlangan hikoya taqdim etiladi. Sinf o'quvchilari kichik guruhlariga bo'linadi. Bu hikoyada birinchi qahramon – kichkina guruhlardan bitta ishtirokchi ya'ni matematik bola yoki qiz – shahar ichidagi sirli darvoza orqali o'tish uchun turli matematik masalalarni yechishi kerak bo'ladi.

Masala: Sehrli ko'prikdan o'tish uchun qahramon bir raqamli ketma-ketlikni davom ettirishi kerak: 2, 4, 6, 8, ?. O'quvchi to'g'ri javobni topganda, ya'ni 10 deb javob berganda, ko'prik ochiladi va qahramon keyingi bosqichga o'tadi.

- Hikoya davom etadi: Har bir to'g'ri javob bilan guruhdagi keyingi qahramon sarguzashtda olg'a siljiydi va yangi bosqichlarga o'tadi. Qahramon oldiga qo'yiladigan masalalar ketma-ket qiyinlashib boradi, bu esa o'quvchilarning fikrlash ko'nikmalarini kuchaytiradi.

Bu usul o'quvchilarni masalalarni to'g'ri yechishga undaydi, chunki ular hikoyani davom ettirish va qahramonga yordam berish uchun yangi javoblarni topishga intiladilar.

2. Muammo-hal qilish stsenariylari

Muammo-hal qilish stsenariylari – bu o'quvchilarga turli vaziyatlarni yechish orqali mavzuni tushunish imkoniyatini yaratadigan metod. Ushbu yondashuvda o'quvchilar o'yin davomida muayyan qiyinchiliklar bilan duch keladilar va ularni hal qilish yo'llarini topishga harakat qilishadi. Bu metod mantiqiy fikrlash va turli yo'llarni sinab ko'rish orqali yangi yechimlarni izlashga asoslangan.

Muammo-hal qilishni tashkil qilish usullari:

1. Matematik topshiriqlar orqali muammolar yaratish – Masalan, o'quvchilar **“Matematik orol”** deb nomlangan vaziyatga tushishadi. Bu orolda qimmatli xazina mavjud, lekin xazina yoniga faqat to'g'ri masalalarni yechib kirish mumkin.

- O'quvchilar har bir bosqichda turli matematik masalalarni yechish orqali orol bo'ylab sayohat qilishadi. Masalan, ular xazinaga olib boruvchi yo'llarda arifmetik misollarni yechishadi yoki geometrik shakllarni tartibga solishadi.

2. Qiyinchiliklarni asta-sekin oshirish – Barcha topshiriqlar oddiydan murakkabga o'tishi kerak. Bu o'quvchilarga avval asosiy tushunchalarni mustahkamlash, so'ngra ularni yanada murakkab vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi. Masalan:

- Dastlab, oddiy ketma-ketlik masalalari beriladi, masalan, “5, 10, 15, 20, ?”.
- Keyin esa murakkabroq ketma-ketliklar, masalan, “1, 2, 4, 7, ?” kabi o'zgaruvchan ketma-ketliklar beriladi.

3. Mantiqiy fikrlash va yangi yechimlar kiritishga undash

Gamifikatsiya va muammo-hal qilish stsenariylari orqali o'quvchilar muammolarni o'ziga xos tarzda yechishni o'rganadilar. Har bir to'g'ri javob ularni olg'a surib, hikoyaning keyingi bosqichiga o'tish imkonini beradi. Muammoli vaziyatlar esa o'quvchilarga o'rganilayotgan tushunchalarni bir nechta yo'l bilan hal qilish ko'nikmasini hosil qiladi. Masalan:

- “Nima bo'ladi agar...” savollari orqali o'quvchilar yangi strategiyalarni izlaydilar. Masalan, agar raqamlar ketma-ketligini to'g'ri davom ettirish kerak bo'lsa, o'quvchi bir necha usullarni sinab ko'rishi mumkin va ulardan samaralisini tanlaydi.

Bu turdagi faoliyatlar o'quvchilarga ijodiy va tanqidiy fikrlashni o'rgatadi, ya'ni ular faqat javobni topishdan ko'ra, qaysi yo'l samaraliroq ekanligini aniqlashga ham harakat qilishadi. Shu bilan birga, yangi strategiyalarni o'rganish, turli usullarda yechimlarni sinab ko'rish ularning kelajakdagi muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

4. Gamifikatsiya orqali o'quv jarayonining afzalliklari

Gamifikatsiya va muammo-hal qilish stsenariylari yordamida tashkil etilgan darslar:

- Motivatsiyani oshiradi: O'quvchilar hikoyani davom ettirish, qahramonga yordam berish va muammolarni hal qilish jarayonida mavzuni yanada katta qiziqish bilan o'rganadilar.
- O'zlashtirishni chuqurlashtiradi: Gamifikatsiya o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirib, tushunchalarni amaliyotda qo'llashga yordam beradi.
- Ijodiy fikrlashni kuchaytiradi: Har bir muammoni turli yo'llar bilan yechishga imkon yaratib, o'quvchilarni yangi yechimlar qidirishga va muammoga boshqacha yondashishga o'rgatadi.

Yuqorida tavsiya etilgan gamifikatsiya va muammo-hal qilish stsenariylarini bir nechta o'quvchi faol ishtirok etadigan tarzda o'zgartirish mumkin, shunda hamma o'quvchi jarayonda ishtirok etadi va hech kim faqat tomoshabin bo'lib qolmaydi.

Buning uchun bir nechta yondashuvni qo'llash mumkin:

1. Jamoaviy Ishlash

O'quvchilar kichik guruhlariga ajratiladi, va har bir guruh o'z masalalarini yechishi kerak bo'ladi. Masalan:

- Hikoya davom ettirishda: Har bir guruhga hikoyaning bir bo'lagi va masala beriladi. Guruh masalani yechganda, ular hikoyaning o'zlariga tegishli qismini davom ettirishadi. Shunday qilib, barcha guruhlar birgalikda hikoyani tugatish uchun hissa qo'shadi.
- Muammoli vaziyatlar orqali: Guruhlar o'z yechimlarini muhokama qilib, qaysi usul eng samarali ekanligini tanlashlari va boshqa guruhlarining qarashlarini tinglashlari mumkin.

2. Navbatma-navbat javob topish

O'quvchilar navbatma-navbat hikoyani davom ettiradigan yechimlarni topishadi. Har bir o'quvchi yoki guruh hikoya davomida duch keladigan masalalarni ketma-ket hal qilib boradi. Bu usul o'quvchilarning faolligini oshirib, ularning barini jarayonga jalb qiladi.

3. Rollarni taqsimlash

Har bir o‘quvchiga muayyan rol berish orqali o‘yin yanada qiziqarli va hamkorlikka asoslangan bo‘ladi:

- Masalan, bir o‘quvchi “hikoya boshqaruvchisi” sifatida hikoyani davom ettiradi, boshqa o‘quvchilar esa muammoli masalalarni hal qiladi yoki qahramonlarning yo‘llarini tanlashga javob beradi.

- “Yordamchi qahramonlar” va “masala yechimchilari” kabi rollar orqali o‘quvchilar birgalikda ishlashga va bir-biriga yordam berishga o‘rganadilar.

4. Turnir shaklidagi yondashuv

Bu yondashuvda o‘quvchilar o‘zaro raqobat qiladi, ammo barcha ishtirok etadi:

- O‘quvchilar guruhlariga bo‘linadi va har bir guruh o‘zining kichik hikoya qismini davom ettiradi. Har bir to‘g‘ri yechim uchun guruhga ball beriladi, va kim eng ko‘p ball yig‘sa, o‘sha guruh g‘olib bo‘ladi.

- Bu yondashuvda hamma o‘quvchi ishtirok etishi kerak bo‘ladi, chunki har bir guruh o‘z ballini oshirishga intiladi va birgalikda masalalarni yechishga harakat qiladi.

5. “Kim tez topadi?” o‘yini

Har bir o‘quvchi yoki guruhga tezlik bilan yechish kerak bo‘lgan masalalar beriladi:

- Masalan, hikoya davomida duch keladigan masalalar taqdim etilganda, barcha guruhlar tezroq javob topishga harakat qiladi.

- Kim javobni birinchi topgan bo‘lsa, o‘sha guruh hikoyani davom ettiradi yoki keyingi vazifani tanlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Bu usullar o‘quvchilarni birgalikda ishlashga undaydi va ularning barchasi ishtirok etadigan faol va qiziqarli muhit yaratishga yordam beradi.

XULOSA

Umuman olganda, gamifikatsiya va muammo-hal qilish stsenariylari boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun darslarni esda qolarli va samarali qiladi. O‘quvchilar bu usullarda nazariy bilimlarni qiziqarli va oson shaklda o‘zlashtiradilar, va o‘zlarini matematikaga yaqinroq his qiladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://ahaslides.com/uz/blog/gamification-learning-platforms/>
2. [Ashurova Go‘zalxon Komil qizi](#). “Boshlang‘ich sinf matematika darslarida o‘quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va kreativ fikrlashlarini shakllantirish” “Ma‘naviy barkamol yoshlar yangi o‘zbekiston bunyodkori” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2024-yil 16-may <https://doi.org/10.5281/zenodo.1121346>
3. Sirojiddinova Odina Xakimova Mohira “Boshlang‘ich sinf matematika darslarida o‘quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish” “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali №12 December 15, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7423808>
4. Saidova Zaxro Rahmatullayevna “Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitishda gamefikatsiyadan foydalanish afzalliklari” “Ta‘lim tizimida axborot va raqamli resurslardan foydalanish istiqbollari” respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya 2023-yil 30-may, Toshkent, O‘zbekiston
5. Qosimova M.A. “ Oliy ta‘lim muassalari o‘quv faoliyatini raqamlashtirish” "Экономика и социум" №4(107)-1 2023